

ΠΟΛΙΤΙΚΗ/ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ/ΑΡΧΙΣΤΑΤΑ

Data analysis: Κασιδιάρης, Χρυσή Αυγή και Σπαρτιάτες - Από το 2010 στο 2024

Ο Ηλίας Κασιδιάρης θα συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας. Όχι δεν είναι καλή είδηση, όμως υπάρχει και αισιόδοξη πλευρά.

Αντώνης Φουρλής

18/10/2023 07:09 EEST

Η HuffPost Greece αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα με αντικείμενο τα Open Data και το data journalism, συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα [ODECO](#).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ - Ο Ηλίας Κασιδιάρης, πρώην βουλευτής που φυλακίστηκε για 13 χρόνια το 2020 ως ηγετικό στέλεχος του ακροδεξιού κόμματος της Χρυσής Αυγής, κατά τη διάρκεια μιας δίκης της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα, Ελλάδα στις 21 Οκτωβρίου 2020. Ο Κασιδιάρης παραιτήθηκε ως αρχηγός του νεοσύστατου Κόμματος των Ελλήνων, ανακοίνωσε την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 ότι θα προσπαθήσει να αποφυγή την απαγόρευση συμμετοχής στις γενικές εκλογές στην Ελλάδα το καλοκαίρι του ίδιου έτους. Τελικά, κατάφερε να είναι υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές το φθινόπωρο του 2023. (AP Photo/Petros Giannakouris, File) VIA ASSOCIATED PRESS

[Ο Κασιδιάρης](#) εξελέγη δημοτικός σύμβουλος. Τον ψήφισαν 11.643 Αθηναίοι.

Στις εκλογές του Ιουνίου (2023) ψήφισαν τους Σπαρτιάτες 9.253 συμπολίτες μας στην Α' Αθηνών και η κοινή λογική οδηγεί εύκολα στο συμπέρασμα ότι η δεξιά είναι πάνω-κάτω η ίδια.

Ας μιλήσουμε, όμως, [με data...](#)

Μιχαηλίδης Νικόλαος το 2010 με την παράση Ελληνική Αυγή Για την Αθήνα
Ηλίας Κασιδιάρης το 2014 και το 2019 με τη παράση: Ελληνική Αυγή Για την Αθήνα με την υποστήριξη του κόμματος Χρυσή Αυγή και το 2023 με την παράση: Έκκληση Αθήνας με την υποστήριξη του κόμματος Σπαρτιάτες

DATA ANALYSIS: ΕΛΕΝΑ ΜΠΙΖΙΚΑ

Η καμπύλη Κασιδιάρη

Ακούγεται σα μαθηματική άσκηση. Και είναι, σε κάποιο βαθμό. Η περίπτωση Κασιδιάρη επιτρέπει να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα, καθώς ο καταδικασμένος και έγκλειστος πρώην χρυσαυγίτης συμβαίνει να κατεβαίνει σταθερά ως υποψήφιος για τον Δήμο Αθηναίων από το 2014.

Η καμπύλη παραπάνω, στον πίνακα με τις πράσινες μπάρες, αποτυπώνει την άνοδο της Χρυσής Αυγής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αθήνα, με το Νίκο Μιχαηλίδας υποψήφιο το 2010 να συγκεντρώνει ποσοστό 5,29% και τον Κασιδιάρη να "εκτοξεύεται" το 2014 στο 16,12%. Από τότε, αρχίζει μία φθίνουσα πορεία που τον φέρνει στο 8,33% στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Τα χρόνια της οικονομικής κρίσης - επιβεβαιώνεται και με βάση τα Open data του υπουργείου Εσωτερικών - ότι ήταν χρόνια επιτυχίας για το "φρούτο" των νεοנazi. Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα βλάπτει τον Κασιδιάρη. Όμως, υπάρχει κι ένας αστερισμός που δικαιολογεί προβληματισμό.

/ ΔΗΜΟΦΙΛΗ /

Αποχή: Ο αδιαισθητός νικητής των εκλογών

Εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες: Συμπεράσματα, Ευκαιρίες, Δυνατότητες

Διαβούλευση με νέους δημάρχους – περιφερειάρχες για τα μεγάλα έργα

Η αποχή ως πρώτη δύναμη στις εκλογές συνιστά κίνδυνο για την δημοκρατία

Ισραήλ - Χαμάς: Πόλεμος μέχρι εσχάτων;

Νέα μηνύματα συμπτώσεων Ρωσίας-Κίνας: Θέλουν «ισότιμη συνεργασία στον κόσμο», όχι «αποσύνδεση»

Εγγραφείτε και ενημερωθείτε σε βάθος

Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

DATA ANALYSIS: ΕΑΕΝΑ ΜΠΙΖΙΤΙΚΑ

Κασιδιάρης και Σπαρτιάτες

Στις μπάρες παραπάνω, με χρώμα κόκκινο και σκούρο καφέ, όπου αποτυπώνεται η εξέλιξη των επιδόσεων της Χρυσής Αυγής από το 2012 μέχρι το 2023, διαφαίνεται το ενθαρρυντικό στοιχείο ότι από το 2019 καταγράφεται αισθητή υποχώρηση σε σύγκριση με τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2012 και του 2015.

Το 2019 η Χρυσή Αυγή έλαβε λιγότερες από 10.000 ψήφους στην Α' Αθηνών και λιγότερες από 15.000 στην Α' Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για επιδόσεις που αντιστοιχούν στο 1/4 περίπου των ψήφων σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν.

Όμως, υπάρχει και κάτι που προβληματίζει: Πάντοτε στην Α' Αθηνών, οι Σπαρτιάτες στις εκλογές του 2023 τελικά έλαβαν περισσότερες ψήφους σε σύγκριση με τη Χρυσή Αυγή του 2019. Η διαφορά είναι μικρή, ωστόσο ουδείς μπορεί να παραβλέψει το γεγονός ότι ο Κασιδιάρης πήρε 11.643 ψήφους στις 8 Οκτωβρίου, που σημαίνει 2.390 περισσότερες από τους Σπαρτιάτες στην Α' Αθηνών. Δύο χιλιάδες ψήφοι μπορεί να μην σημαίνουν ανατροπή δεδομένων, αλλά σίγουρα καταγράφονται ως στοιχείο της δυναμικής του συγκεκριμένου χώρου.

DATA ANALYSIS: ΕΑΕΝΑ ΜΠΙΖΙΤΙΚΑ

Οι ευρωεκλογές κομβικό σημείο για την ακροδεξιά

Ο Κασιδιάρης μπορεί και να αισθάνεται καλά για το σκορ που κατέγραψε στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας. Κατά ένα τρόπο, παραμένει στην παρτίδα που θεωρεί ότι δίνει, μαζί με τους Σπαρτιάτες που παραμένουν στη Βουλή.

Οι ευρωεκλογές είναι μία ευκαιρία για «ελεύθερη ψήφο», όπου τα μικρά κόμματα κατά παράδοση ενοουούνται. Ωστόσο, η Χρυσή Αυγή το 2019 έπεσε στα μισά περίπου - σε αριθμούς ψήφων - σε σύγκριση με το 2014, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό το «ξεφούσκωμα» είναι μία τάση που, εφόσον επιβεβαιωθεί ή ενισχυθεί στις ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2024, ίσως σημάνει την αρχή του τέλους για τους κληρονόμους των νεοαζι. Με ποσοστά 4,98% στην Α' Αθηνών και 5,81% στην Α' Θεσσαλονίκης, οι Σπαρτιάτες (αν θεωρήσουμε ότι αυτό το κόμμα θα κατέβει στις ευρωεκλογές) δεν έχουν πολλά περιθώρια. Αν υποχωρήσουν περαιτέρω θα "φλερτάρουν" με την εκπαράθρωση από το ευρωκοινοβούλιο και κάτι τέτοιο θα θέσει σε δοκιμασία την συνοχή και την όποια αλληλεγγύη δείχνουν μεταξύ τους...

DATA ANALYSIS: ΕΑΕΝΑ ΜΠΙΖΙΤΙΚΑ

Περιφερειακές εκλογές άνευ εκπροσώπησης

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί, τέλος, το γεγονός ότι οι Σπαρτιάτες και ο Κασιδιάρης επέλεξαν να μην εκπροσωπηθούν σε επίπεδο Περιφέρειας στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου κάποτε έδιναν "μάχες" με φιγούρες σαν τον Παναγιώταρο και τον

Πρόκειται για μία "λεπτομέρεια", που ίσως αποκαλύπτει σοβαρά ελλείμματα οργάνωσης στην παρούσα φάση.

Αυτό το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από την έρευνα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μέρος προγράμματος καινοτομίας στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Marie Skłodowska-Curie No 955569. Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το έγγραφο αντικατοπτρίζουν μόνο την άποψη του συγγραφέα και το κείμενο δεν αντικατοπτρίζει απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

HUFFPOST GREECE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ DATA

Data analysis: Τελικά, ίσως το χρήμα φέρνει την ευτυχία στην Ευρώπη

Χάρης Δούκας: Δήμαρχος με προϋπηρεσία εκτός πολιτικής

Time out: Μια ελληνική γειτονιά στις 40 πιο «κουλ» του πλανήτη

Αντώνης Φουρλής
Editor-in-Chief, HuffPost Greece

Προστένετε μια διάρβωση

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; [Κάντε κλικ εδώ.](#)

< ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας-Ρωσίας για πυραυλικά πλήγματα στη Ζαποριζία

Σάμος: Μια νεκρή γυναίκα ανάμεσα στους 47 μετανάστες που περισυνέλεξε το λιμενικό

Τα πολλά διλήμματα που προκύπτουν από το πόλεμο στην Μέση Ανατολή

Υπουργός Εσωτερικών Γαλλίας: «Ο Καρίμι Μπενζεμά έχει σχέσεις με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Ισραήλ «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες», αυστηρό μήνυμα στα κυβερνητικά στελέχη

Συνεδριάζει στις 11:00 το Υπουργικό Συμβούλιο

Μητσοτάκης: Η Ε.Ε. να μιλά με ενιαία φωνή για την περιφερειακή και ευρωπαϊκή ασφάλεια

Μητσοτάκης για δημογραφικό: «Υπαρξιακό στοίχημα για το μέλλον μας»

Μητσοτάκης σε Κουρέτα: Προσβλέπω σε μία δημιουργική συνεργασία

Μητσοτάκης-Μπακογιάννης – Υπεροψιάν και μέθην

Συμπέρασμα από τον Β' γύρο των αυτοδιοικητικών και περιφερειακών εκλογών: Ρωγήμ στον μονοπολισμό

Χάρης Δούκας: Δήμαρχος με προϋπηρεσία εκτός πολιτικής

Η Διάνα Βουτυράκου νέα συντονίστρια των think tanks του ΣΥΡΙΖΑ

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν για τον πόλεμο στο Ισραήλ

Μητσοτάκης: Η επίλυση του θέματος Μπελέρη απαραίτητη πριν τη συζήτηση ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ

Ελλάδα, Ισραήλ και Χαμάς: Τρεις παρατηρήσεις